

Processos e Vantagens na Exportação de Serviços para a Malásia

Carlos Henrique Pereira Vitor¹

carloshpvitor@gmail.com

Processes and Advantages in Exporting Services to Malaysia

Gustavo Tonon Lopes¹

gustavo.lopes27@fatec.sp.gov.br

Procesos y Ventajas en la Exportación de Servicios a Malasia

Palavras-chave:

Serviços.
Malásia.
Mercado.
Economia.
Comércio Exterior.

KeyWords:

Services.
Malaysia.
Market.
Economy.
Foreign Trade.

Palabras clave:

Servicios.
Malasia.
Mercado.
Economía.
Comercio Exterior.

Enviado em:

10 novembro, 2023

Apresentado em:

05 dezembro, 2023

Publicado em:

30 maio, 2024

Evento:

6º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Neste artigo, é apresentado o trabalho acadêmico, voltado para o curso de Comércio Exterior, a disciplina de Projeto III, com ênfase na exportação de serviços, para o país da Malásia. Para esse trabalho, foram avaliados todos os aspectos culturais, econômicos e sociais do país, de forma que, os serviços prestados possam ser eficazes, respeitando toda e qualquer regra imposta pelo país. Desde sua independência, a Malásia teve um dos melhores registros econômicos na Ásia, com uma economia crescendo em média 6,5% ao ano. A economia tem sido tradicionalmente alimentada por seus recursos naturais, mas está em expansão nos setores de ciência, turismo, comércio e principalmente no setor de serviços. Atualmente, a Malásia tem uma economia de mercado recém-industrializada, ficando em 3º lugar no Sudeste Asiático e sendo a 29ª maior economia no mundo. O setor de serviços é um dos setores que mais cresceram nos últimos anos e, para criar uma capacidade autossuficiente para o desenvolvimento nacional, a Malásia privatizou algumas das suas instalações militares desde a década de 1970. O objetivo do projeto, é detalhar as vantagens no processo de exportação de serviços como um todo, e citar como exemplo específico, a exportação de serviços na criação de condomínios logísticos, área que possui crescimento vertiginoso no Brasil e em muitos países ao redor do mundo, inclusive na Malásia que vivencia esse momento nos últimos anos e tem sido um país estratégico nesse segmento.

Abstract:

In this article, the academic work is presented, focused on the Foreign Trade course, the Project III discipline, with an emphasis on the export of services, to the country of Malaysia. For this work, all cultural, economic and social aspects of the country were evaluated, so that the services provided can be effective, respecting any and all rules imposed by the country. Since its independence, Malaysia has had one of the best economic records in Asia, with the economy growing at an average of 6.5% per year. The economy has traditionally been fueled by its natural resources, but is expanding in the science, tourism, commerce and especially the services sector. Currently, Malaysia has a newly industrialized market economy, ranking 3rd in Southeast Asia and being the 29th largest economy in the world. The service sector is one of the sectors that has grown the most in recent years and, to create a self-sufficient capacity for national development, Malaysia has privatized some of its military installations since the 1970s. The objective of the project is to detail the advantages in process of exporting services, and cite as a specific example, the export of services in the creation of logistics condominiums, an area that has seen rapid growth in Brazil and in many countries around the world, including Malaysia, which has experienced this moment in recent years and has been a strategic country in this segment.

Resumen:

En este artículo, se hace hincapié en la exportación de servicios a Malasia. Para este trabajo se evaluaron aspectos culturales, económicos y sociales del país, de manera que los servicios prestados puedan ser efectivos, respetando todas y cada una de las normas impuestas por el país. Desde su independencia, Malasia ha tenido uno de los mejores registros económicos de Asia, con una economía que crece a un promedio del 6,5% anual. La economía se ha alimentado tradicionalmente de sus recursos naturales, pero se está expandiendo en los sectores de la ciencia, el turismo, el comercio y, especialmente, los servicios. Actualmente, Malasia tiene una economía de mercado recientemente industrializada, ocupando el tercer lugar en el sudeste asiático y siendo la 29ª economía más grande del mundo. El sector de los servicios es uno de los sectores de más rápido crecimiento en los últimos años, y a fin de crear una capacidad autosuficiente para el desarrollo nacional, Malasia ha privatizado algunas de sus instalaciones militares desde el decenio de 1970. El objetivo del proyecto es detallar las ventajas en el proceso de exportación de servicios en su conjunto, y citar como ejemplo específico, la exportación de servicios en la creación de condominios logísticos, un área que tiene un crecimiento vertiginoso en Brasil y en muchos países del mundo, entre ellos Malasia, que ha vivido este momento en los últimos años y ha sido un país estratégico en este segmento.

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste | Fatec Zona Leste

1. Introdução

Os efeitos que a pandemia do novo Coronavírus trouxe ao mundo todo foram irreparáveis. Mesmo atualmente, ainda há incertezas incomensuráveis dos impactos negativos que essa ameaça causou a humanidade. Segundo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2023), os efeitos catastróficos que a pandemia do novo Coronavírus afetaram principalmente micro e pequenas empresas, que perderam segundo estimativas, cerca de R\$ 24,1 bilhões. Contudo, a área de Comércio Exterior, foi uma das principais áreas que impulsionaram as economias dos países ao redor do mundo, devido ao grande volume de exportações e importações que aumentaram consideravelmente, com destaque aos insumos hospitalares. Logo, muitas empresas precisaram se reinventar, seja na exportação de seus produtos, como também na prestação de seus serviços. Uma vez que, muitos destes serviços eram prestados presencialmente, essa dinâmica precisou ser remodelada, para que essa atividade pudesse ser entregue.

Para a FGV (Fundação Getúlio Vargas, 2022), aliado com o avanço da tecnologia e da globalização, o setor de serviços ganhou espaço fundamental nesse crescimento do Comércio Exterior e, adquiriu aspectos mais amplos, sendo ofertado muitas vezes de forma remota, através de telas, seja de um computador, tablet, e principalmente com o uso de smartphones. A revolução nas comunicações e na tecnologia da informação permitiu o acesso de prestadores de serviço a outras partes do mundo e ampliou notavelmente as possibilidades de exportações dos mais variados tipos de serviços. Dessa forma, o setor de serviços se destacou nas áreas de engenharia, arquitetura, turismo, transporte, educação, entretenimento e até na medicina. Contudo, uma das áreas que mais cresceram nesses tempos difíceis, foram as áreas de engenharia e construção civil, o que também gerou diversos desafios logísticos e estruturais para os países no mundo.

Segundo o Valor Econômico (2022), com base na pesquisa Reuters, no segundo trimestre de 2022, a economia do país cresceu 5%, e com um crescimento médio de 6,1% em todo o ano de 2022. Em 2021, a economia do país teve um crescimento de 3,1%, mesmo com os efeitos da pandemia do novo Coronavírus. Situada no continente Asiático, a Malásia se beneficiou da ascensão da China no setor de Comércio Exterior, e hoje é um dos principais países que possui espaços territoriais para escoamento de produtos chineses para exportações. Esse crescimento acelerado intensificou os desafios de soluções logísticas para armazenamento e movimentação de produtos. A criação de galpões logísticos foi uma solução eficaz e aderida por muitas empresas em todo mundo. Atualmente, o Brasil possui tal expertise, sendo um dos principais países que possui capital intelectual para a exportação desse tipo de serviço, que a cada dia ganha mais espaço, e chama atenção de empresas ao redor do mundo, incluindo a Malásia.

2. Fundamentação Teórica

2.1. O Setor de Serviços: Dados e Vantagens na Exportação para a Malásia

De acordo com a Agência Brasil (2022, n.p), "O setor de serviços cresceu 10,9% em 2021, após uma queda de 7,8% em 2020". No ano passado, o setor, que reúne atividades como comércio varejista, transporte, imobiliárias, turismo e alimentação, apresentou alta de 4,8%. E em 12 meses, o saldo positivo foi de 6,4%. Embora o volume de serviços tenha caído cerca de 3,1% em janeiro de 2023, ante dezembro de 2022, quando alcançou o ponto mais alto da série histórica, com cerca de 6,1% no volume de serviços, em comparação com os meses anteriores, segundo dados divulgados nesse ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sendo assim, o setor de serviços possui um grande potencial para o mercado nacional, principalmente com o advento da globalização e revolução nas comunicações e tecnologia da informação, que aumentaram as possibilidades da democratização do acesso aos diversos serviços no mundo com um todo.

Tais dados contribuem com a discussão deste artigo, que revelam o alto potencial do setor de serviços, e como empresas podem se beneficiar desse momento para explorar as vantagens da exportação de

serviços. “A economia global em 2022, teve um crescimento de 3,1%” [...] (The World Bank, 2023, n.p). Esse crescimento foi principalmente impulsionado pelo setor de serviços, da mesma forma que o crescimento da área de Comércio Exterior foi amplo globalmente, mesmo durante a pandemia do novo Coronavírus, onde também os desafios para esse segmento aumentaram de forma exponencial. Atualmente, o Brasil é um dos principais países que cresceram nesse setor, juntamente com os países do continente Asiático, com crescimento médio de 7,7%. A expertise que o Brasil possui é ampla, principalmente na construção de galpões logísticos. Um dos principais cases brasileiros, é a empresa GLP, especializada em locação de espaços para armazenamento, distribuição e movimentação de cargas, localizada na cidade de Guarulhos – SP, que recentemente, fechou um contrato de alocação de 216 m² com a multinacional *Shein*, empresa varejista chinesa de moda, beleza e *lifestyle*.

A Malásia, situada no continente Asiático, possui muitos desafios no setor de serviços logísticos, logo, abre oportunidades para empresas que possuem essa expertise, possam aproveitar as vantagens que a exportação de serviços pode trazer para solucionar essa demanda emergente. Como destacado, as vantagens no processo de exportação de serviços do Brasil para a Malásia são inúmeras. O crescimento do setor de serviços em ambos os países, e a necessidade da expertise de construção de galpões logísticos, tornam viável a negociação com a Malásia. As barreiras econômicas, políticas e culturais são pequenas para a entrada desse tipo de serviço na Malásia. E conseqüentemente, empresas podem se beneficiar dessas facilidades, que é pouca explorada, ou pouco conhecida por muitas empresas aqui do Brasil. Portanto, fica claro as vantagens na negociação de serviços entre Brasil e Malásia, mas, em linhas gerais, é preciso compreender melhor quais são as principais características que um serviço possui, e como elas se envolvem no processo de negociação com a Malásia.

2.2. O SETOR DE SERVIÇOS: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS NA EXPORTAÇÃO PARA A MALÁSIA

Quando se é fala em exportações e importações, logo vem à mente algum tipo de produto, seja ele um bem durável ou não durável. E pensar dessa forma não é totalmente errado, uma vez que a exposição dos consumidores é quase toda no contato com os produtos, entretanto, desmitificar esta ideia é muito importante. No que se refere a exportação de serviços, o Portal Sebrae esclarece que: “No passado achava-se que não era possível exportar serviços, a não ser certos tipos de serviços profissionais, como, por exemplo: consultoria, sendo ela feita de forma presencial” (PORTAL SEBRAE, 2021).

A globalização tornou a exportação de serviços para a Malásia não só possível, como também em alguns casos e setores, muito mais ágil, barata e fácil. Em conjunto com os avanços da tecnologia e inteligência artificial, essa atividade ganhou ainda mais espaço e oportunidade para empresas de diferentes ramos. Mesmo no processo de exportação, os serviços diferem dos produtos em quatro aspectos principais: inseparabilidade, intangibilidade, perecibilidade e variabilidade. E é justamente nessas características que os serviços possuem vantagens em comparação na exportação de produtos.

A inseparabilidade torna a prestação e o consumo da maioria dos serviços inseparáveis, ou seja, eles podem ser consumidos enquanto estão sendo produzidos. Essa característica significa que o consumo se dá no próprio processo de entrega do serviço. A intangibilidade faz com que os serviços não possam ser tocados, sentidos, cheirados ou saboreados. Eles podem utilizar objetos físicos para serem prestados, mas eles próprios não são tangíveis. De forma que não se corre o risco de vencimento que um produto pode gerar A perecibilidade, que em muitos casos, os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente, não podendo ser estocados. De forma que não se corre o risco de vencimento que um produto pode gerar. E a variabilidade, que na maioria das vezes os serviços podem ser prestados por pessoas, para outras pessoas, isto significa que o cliente e o fornecedor do serviço precisam interagir. Assim, o resultado do serviço depende do resultado dessa interação e da sua percepção por parte do consumidor.

Mas mesmo com todas essas características que tornam os serviços únicos, deve-se observar alguns aspectos importantes que tangem as negociações com a Malásia. Principalmente aspectos culturais, sociais e políticos. Para Rocha e Mello:

Uma grande empresa brasileira do setor de construção civil, antes de enviar seus executivos de vendas para prospectar mercado em um novo país no exterior, fornece aos mesmos cursos que incluem a língua falada nesse país, história política e social e economia do país. Além disso, uma vez instalados, os executivos permanecem durante um ano nesse país sem realizar nenhum esforço de venda, com o propósito de vivenciar a realidade do novo ambiente e aprender sobre seus aspectos culturais. (Rocha e Mello, 2016, p.8).

Visto a importância do conhecimento dos aspectos econômicos, políticos, e sociais no sucesso de uma exportação de serviços, logo, entender como essa dinâmica acontece no país da Malásia é de fundamental necessidade.

2.3. ASPECTOS ECONÔMICOS, POLÍTICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA MALÁSIA

Para Kushnir (2010), desde sua independência, a Malásia teve um dos melhores registros econômicos na Ásia, com uma economia crescendo em média 6,5% ao ano. A economia tem sido tradicionalmente alimentada por seus recursos naturais, porém nos últimos anos, o país tem explorado a expansão nos setores de ciência, turismo, comércio e medicina. Atualmente, tem uma economia de mercado recém-industrializada, ficando em 3º lugar no Sudeste Asiático e sendo a 29º maior economia no mundo. O país é membro fundador da Associação de Nações do Sudeste Asiático.

Para Kushnir (2010), o comércio internacional, facilitado pela rota marítima adjacente ao estreito de Malaca, e a manufatura são os setores-chave da economia. A Malásia é um país exportador de recursos naturais e agrícolas e o gás natural é um grande produto de exportação. O autor também destaca que a política externa da Malásia é oficialmente baseada no princípio da neutralidade e em manter relações pacíficas com todos os países, independentemente de seu sistema político. O governo atribui uma alta prioridade para a segurança e a estabilidade do Sudeste Asiático e procura desenvolver relações com os outros países da região.

As relações entre Brasil e Malásia são diplomáticas. O governo brasileiro tem uma embaixada em Kuala Lumpur, enquanto a Malásia mantém uma embaixada em Brasília. Ambos os países estão trabalhando para aumentar a proximidade no setor econômico, sendo que há muitas marcas e empresas brasileiras que pretendem explorar mercado consumidor da Malásia. A entrada no mercado internacional é de fato uma estratégia bastante proveitosa para as empresas brasileiras, mas deve ser analisada com cuidado. Todavia, algumas empresas já atuam no país há algum tempo, que são os casos mais notórios de: BR Foods, Vale e Natura, que possuem filiais instaladas no país. Brasil e Malásia estão vinculados por laços históricos e semelhanças interessantes. O idioma malaio tem muitas palavras emprestadas do Português. A seringueira, que hoje tem grande relevância na economia da Malásia, tem suas origens no Brasil. A paixão em comum pelo futebol é outro traço que aproxima a população dos dois países.

Dessa forma, pode-se enxergar as vantagens da exportação de serviços, que pode ser de grande valia, tanto para o país da Malásia, quanto ao Brasil, que possuem laços de proximidade, o que facilita no processo de negociações entre os países. Contudo, deve-se compreender a importância, peculiaridades e planejamento que um processo de exportação de serviço necessita ter, para que tudo ocorra dentro das leis e normas estabelecidas de ambos os países dentro do Comércio Exterior.

2.4. Importância e Planejamento do Processo de Negociação da Exportação de Serviços Para a Malásia

De acordo com Rocha e Melo, “A exportação de serviços não é tão óbvia como a exportação de bens de consumo, como carne ou automóvel, por exemplo” (2016, p.4), sendo assim, a negociação na

exportação de qualquer tipo de serviço necessita de um olhar mais clínico e um planejamento assertivo.

As negociações internacionais proporcionam diversos benefícios para empresas. No caso das vantagens da exportação feitas entre Brasil e Malásia, pode-se citar desde o aumento do faturamento, melhora na lucratividade/produzitividade, melhora na qualidade dos produtos e o ingresso da empresa em novos mercados, gerando alcance à novos clientes.

Já o planejamento da negociação consiste na busca das informações necessárias, na formulação de um roteiro ou plano de ação e na preparação para o desenvolvimento da negociação, objetivando prever os eventuais problemas e obstáculos que poderão surgir no decorrer do processo. O processo de planejar a negociação com a Malásia torna-se essencial para estar preparado para o momento de fato. Ou seja, avaliar todas as opções e cenários, trazer propostas que sejam vantajosas para o país e visar uma negociação lucrativa para ambos. Além disso, nem todo mundo tem um perfil tão comunicativo, sendo de grande importância manter um diálogo fluido e sobre controle, de forma a responder com objetividade as possíveis dúvidas.

Como frequentemente os serviços precisam ser adaptados às necessidades específicas dos clientes, essas adaptações precisam ser feitas com a colaboração e a participação dos clientes. Esse envolvimento do cliente requer que o exportador do serviço disponha de habilidades interpessoais e sensibilidade cultural, acima daquelas exigidas de um exportador de um produto manufaturado. (Rocha e Mello, 2016, p.5).

A seguir, são apresentados alguns pontos que qualquer empresa precisa levar em consideração para que tenha êxito na negociação da exportação do seu serviço para a Malásia: a. A negociação deve ser baseada em credibilidade e responsabilidade; b. Os objetivos devem ser alcançados por ambas as partes; c. Levar em conta a cultura do país para que não haja nenhum desconforto; d. O bom relacionamento precisa ser mantido para que ocorram novos negócios; e. A empresa precisa estar solidificada no mercado nacional.

“O planejamento é a base de tudo, e o processo de negociação não é diferente. De transações simples às transações mais complexas, os planos de negociação são de total importância para que a exportação tenha êxito” (Rocha e Mello, 2016, p.1). E como mostrado até aqui neste artigo, as negociações e o planejamento da exportação do serviço são pontos de extrema importância, mas, deve-se conhecer a fundo todo e qualquer tipo de documentação, impostos e tributos que possam porventura incidir nessa transação entre Brasil e Malásia, para que, o processo não se torne algo oneroso, e no final das contas desvantajoso.

2.5. Documentos, Impostos e Tributos Incidentes no Processo de Exportação de Serviços Para a Malásia

Após definidos todos os aspectos de negociação e planejamento da exportação do serviço, juntamente com o entendimento sobre questões culturais, políticas, sociais e econômicas da Malásia, é necessário o conhecimento de quais documentos precisam ser assinados. Também é preciso o entendimento de quais impostos e tributos podem incidir durante todo o processo de exportação, de forma que essa conta possa ser positiva no final das contas.

“O mercado externo é interessante até mesmo para quem está começando um negócio” (Contabilizei, 2022, n.p). Isso porque a mão-de-obra local em alguns países é escassa e cara, e cada dia mais as empresas estão de olho em possibilidades de contar com a prestação de serviços vinda do Brasil e demais países emergentes. Mas, antes de tudo, é importante entender a tributação sobre exportação de serviços. As empresas devem ficar atentas à parte jurídica e burocrática. Sendo assim, temos como principais documentos utilizados na exportação de serviços para a Malásia: a. Contrato de compra e venda internacional: rege os direitos e obrigações entre as partes e comprova a relação comercial entre

o exportador e o importador; b. Fatura *Invoice* ou Fatura Proforma: documento emitido pelo prestador de serviço ao comprador; c. Fatura Comercial ou *Commercial Invoice*: documento internacional emitido pelo exportador que equivale à nota fiscal; d. Contrato de Câmbio ou Contrato de Câmbio Simplificado: instrumento firmado entre o vendedor e o comprador de moedas estrangeiras no qual são mencionadas as características das operações de câmbio e as condições sob as quais se realizam; e. Nota Fiscal e Câmbio: a nota fiscal deve ser emitida mesmo nos casos em que não exista incidência de ISS; f. Registro no Siscoserv (Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio): o Siscoserv é um sistema desenvolvido pelo governo como ferramenta de acompanhamento do comércio exterior de serviços.

Um dos assuntos mais complexos quando se trata de vendas internacionais é a tributação. De forma geral são dois os impostos que as empresas pagam na prestação de serviços e vendas de mercadorias para a Malásia: o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). As taxas variam conforme o regime tributário adotado pela organização: Lucro Presumido, Lucro Real ou Simples Nacional. “Dependendo do regime escolhido pela empresa, existe a possibilidade de deduzir ou compensar impostos de exportação, por isso essa etapa é muito relevante” (Contabilizei, 2022, n.p).

Os serviços prestados a pessoas que residem na Malásia são isentos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme disposto no Art. 155 da Constituição Federal de 1988. Já o Art. 156, que trata dos impostos municipais, indica que as atividades de exportação são isentas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) quando há deslocamento da produção para o país do comprador. Nos casos em que a produção é realizada totalmente em território nacional, o profissional deve tributar o ISS na cidade em que se encontra o estabelecimento prestador do serviço. Conforme o Art. 149, §2, as empresas exportadoras também não tributam PIS e COFINS. Vale destacar que não há taxa sobre as Operações Financeiras (IOF) de exportação de serviços (Brasil, 2023, n.p).

Outro ponto importante diz respeito aos acordos para evitar a bitributação. O Brasil conta com 32 deles, disponíveis no site oficial da Receita Federal do Brasil (RFB), que disponibiliza informações importantes sobre esses entendimentos. Como visto neste artigo, a exportação de serviços para a Malásia é superinteressante para empresas do Brasil que buscam ampliar seu negócio, uma vez que os impostos e tributos não oneram a negociação a ponto de inviabilizar todo o processo. No entanto, esse é um processo que exige um estudo detalhado, principalmente em relação a que tipo de serviço será prestado para a Malásia. Somente com toda documentação e entendimento dos tributos e impostos incidentes na prestação de serviços, a exportação para a Malásia terá êxito.

3. Materiais e Métodos

Para a realização deste artigo, foram utilizadas diversas fontes de estudo, sendo elas bibliográficas e em sites especializados em Comércio Exterior, Economia Nacional e Internacional, Relações Internacionais, Jurídicas e Geopolíticas. Para atingir e dissertar sobre os objetivos propostos, foi realizado um estudo em duas fases distintas, em um período de um ano, para a conclusão do tema levantado. A primeira fase foi constituída na utilização da metodologia quantitativa, que por meio deste método, foi buscado estabelecer as relações causais entre a exportação de serviços, seus processos e vantagens, e a possibilidade de sua aplicação entre os países Brasil e Malásia. Na segunda fase foi utilizado a metodologia qualitativa, que por meio da interpretação dos fatos, foi levantado todos os aspectos econômicos, sociais, políticos e religiosos que esse processo poderia desencadear, na negociação da exportação de serviços entre os países.

4. Resultados e Discussões

Os impactos que o novo Coronavírus trouxeram ao mundo são inegáveis, sejam eles positivos ou negativos. E sua chegada mudou, ampliou, e acelerou completamente nossa forma de relação com as exportações de bens, e principalmente de serviços. Enquanto muitas áreas sofriam amargamente os

impactos negativos que a pandemia ocasionou, outras, como a área de Comércio Exterior, crescia, muito impulsionado pelas exportações e importações de insumos hospitalares, e pela mudança na dinâmica da exportação de serviços.

Diferente das exportações de produtos, que são tangíveis, e possuem um dono quando são comercializados, os serviços diferem dos produtos em quatro aspectos principais: inseparabilidade, intangibilidade, perecibilidade e variabilidade. Antigamente achava-se que não era possível exportar serviços, a não ser certos tipos de serviços profissionais, como, por exemplo, os de engenharia e consultoria. No entanto, a globalização e os avanços da tecnologia tornaram a exportação de serviços não só possível como, em alguns setores, muito mais fácil, ágil, menos burocrática, rentável e democrática. A revolução nas comunicações e na tecnologia da informação permitiu o acesso de prestadores de serviço a outras partes do mundo e, ampliou incrivelmente as possibilidades de exportação dos mais variados tipos de serviços aos mais variados tipos de países.

Um exemplo claro citado neste artigo, são as vantagens que a exportação de serviços pode trazer, e como forma de exemplificar, foi elucidado os processos e as vantagens que qualquer empresa pode realizar para o país da Malásia, país do continente Asiático, que está em grandes mudanças e possui uma economia em ascensão. Através do conhecimento dos processos e peculiaridades que envolvem uma exportação de serviços, o que não é algo muito presente em nosso cotidiano, pode se verificar que sim, é possível realizar exportações do Brasil para Malásia, sem grandes burocracias.

As discussões, giram em torno do quanto uma pessoa ou empresa quer desempenhar de tempo e energia no desenrolar de um processo de exportação de serviço, visto que os documentos e alguns impostos são os mesmos de uma exportação comum, de qualquer tipo de produto. Mas o que de fato fica evidente, é que as exportações de serviços além de serem rentáveis e mais seguras do ponto de vista que não precisam ser armazenadas, transportadas e distribuídas igual um produto ou bem de consumo, tornam as decisões mais fáceis.

A Malásia, país em grande ascensão econômica, política, social e cultural no continente asiático, e um dos principais parceiros estratégicos da China, torna-se um grande player dentro do contexto de exportação de serviços. Visto que o Brasil possui uma boa relação com o país, e dispõem de inúmeros recursos em que o país necessita, um deles destacado aqui neste artigo, que é a construção de condomínios logísticos, para o escoamento e armazenagem da grande quantidade de exportações e importações da China, fica evidente a oportunidade que empresas prestadoras de serviços possuem nesse mercado.

5. Conclusão

Apesar do baixo volume de exportações e importações entre Brasil e Malásia, as relações comerciais entre ambos os países são muito boas e continuam crescendo. O ingresso no mercado malaio já é explorado pelo Brasil, e vêm ganhando espaço ano após ano. A recomendação é que empresas possam usufruir dessa boa relação que já existe entre ambos os países, fortalecendo os laços existentes e fornecendo investimentos de propriedade intelectual, para fazer negociações com os setores de construção civil/industrial, para a criação de galpões logísticos na Malásia, exemplo de exportação de serviços que foi discutido neste artigo.

A ideia, é aproveitar o grande momento em que a Malásia passa na revolução no setor industrial, expandindo seu comércio interno e externo. O que pode ser definido como uma oportunidade dentro do setor de serviços, e aproveitar as vantagens que a exportação concede na área de Comércio Exterior. Os poucos concorrentes que o setor possui, dão outra visão de oportunidade de ingresso no mercado. Hoje, as principais empresas do segmento de gerenciamento, infraestrutura e governança ambiental, social e corporativa (ESG) para a construção de condomínios logísticos estão localizadas em países como: Nova Zelândia, EUA, Japão e Alemanha.

Outras oportunidades e tendências estão na estabilidade econômica, política e social em que a Malásia atravessa. Entender que esses fatores são chaves para uma boa negociação, facilita e tranquiliza todo

processo comercial, tributário e jurídico na exportação de serviços. Um ponto importante para que a negociação seja efetivada, é a utilização da experiência internacional em gestão de investimentos e a capacidade regional de prospecção e desenvolvimento de novos negócios. Entender toda documentação e impostos e tributos que a exportação do serviço possa gerar é de extrema necessidade, para que no final das contas, tanto a prestadora quanto a compradora, possam ter uma dinâmica de ganha-ganha, assim como foi explanado neste artigo.

Por fim, a recomendação é contar com a ajuda de um especialista de sua própria empresa, ou uma contratação terceirizada, o que dará a sua empresa maior confiança em todo o processo de exportação de serviços. Inclusive abrindo portas para atuação com outras empresas e segmentos do país escolhido.

Referências

AGÊNCIA BRASIL. **Economia**, 2023. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-02/producao-do-setor-mineral-cresce-7-em-2021-e-faturamento-aumenta-62>>. Acesso em: 25 agosto 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. 496 p. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 agosto 2023.

CONTABILIZEI. **Blog | Contabilizei**, 2023. Disponível em: <https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/exportacao-de-servicos/?utm_device=c&utm_term=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BMAX%5D_Performance_SP&hsa_cam=13991176771&hsa_grp=&hsa_mt=&hsa_src=x&hsa_ad=&hsa_acc=1466761651&hsa_net=adwords&hsa_kw=&hsa_tgt=&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1WrhHTMLZStX4FWakcktrGatWGxyg9FdLqJqVtLoTmdF83sNMk0aAv7yEALw_wcB/%3E>. Acesso em: 10 setembro 2023.

FAZCOMEX. **Blog Fazcomex**, 2022. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/blog/exportacoes-para-a-malasia/https://br>>. Acesso em: 02 setembro 2023.

FGV. **Fundação Getúlio Vargas**, 2023. Disponível em: <<https://portal.fgv.br/noticias/pandemia-acelerou-processo-transformacao-digital-empresas-brasil-revela-pesquisa>>. Acesso em: 15 agosto 2023.

GLP. **Glp Líder Global Em Soluções Para Galpões Logísticos**, 2023. Disponível em: <https://br.glp.com/nosso-negocio?utm_source=GoogleSearch&utm_medium=cpl&utm_campaign=solucoes&gclid=CjwKCAjw69moBhBgEiwAUFcx2I0YuCgttZDaUTCTE50_mOzcwR8a_VBVcpyOJNgrEnZcXjpETuzwEBoCyk0QAvD_BwE#solucoes-logisticas>. Acesso em: 05 setembro 2023.

IBGE. **Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística**, 2023. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=SERVI%C3%87OS>>. Acesso em: 18 agosto 2023.

IPEA. **Instituto De Pesquisa Econômica Aplicada**, 2023. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/13845-estudo-evidencia-o-impacto-devastador-da-pandemia-para-micro-e-pequenas-empresas>>. Acesso em: 15 agosto 2023.

JUS BRASIL. **Jus Brasil**, 2023. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11327315/paragrafo-2-artigo-149-da-constituicao-federal-de-1988>>. Acesso em: 05 setembro 2023.

JUS BRASIL. **Jus Brasil**, 2023. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10666279/artigo-156-da-constituicao-federal-de-1988>>. Acesso em: 05 setembro 2023.

KUSHNIR, IVÃ. **A Economia Da Malásia**. São Paulo: Independently Published, 2010. p. 45.

ROCHA E MELLO. **Como Exportar Serviços**. São Paulo: Fascículo Sebrae, 2016. p. 1-5.

- SEBRAE. **Portal Sebrae | Serviços,** 2023. Disponível em:
<<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/arquivos/5-dicas-l-como-exportar-produtos-e-servicos,df7988e6b3628810VgnVCM1000001b00320aRCRD>>. Acesso em: 20 agosto 2023.
- THE WORLD BANK. **Perspectivas Globais No Mundo,** 2023. Disponível em:
<<https://www.worldbank.org/pt/publication/global-economic-prospects>>. Acesso em: 18 agosto 2023.
- VALOR ECONÔMICO. **Mundo,** 2022. Disponível em:
<<https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/05/13/malsia-economia-cresce-5-pontos-percentuais-no-primeiro-trimestre-de-2022.ghtml>>. Acesso em: 15 agosto 2023.